

AKSIOLOGIK YONDASHUV VOSITASIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI IJTIMOY PEDAGOGIK AMALIYOTGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK MASALALARI

Xushnazarova Ma'mura Nodirovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti, pedagogika
fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent
tel.: +998905561700

e-mail:xushnazarovamamura@kspi.uz

ORCID: 0000-0001-8643-7729

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12787206>

Annotatsiya: Ushbu maqolada aksiologik yondoshuv vositasida bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlash milliy masala sifatida qayd etilishi, insonning ijtimoiy pedagogik amaliyotda faol ishtirok etishi, jarayonga o'zini baxshida qilishi, u tomonidan yaratilgan pedagogik qadriyatlar yig'indisini anglatishi hususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: aksiologik yondoshuv, aksiologik dunyoqarash, aksiologik baholash, qadriyatlar falsafasi, qadriyatlar nazariyasi, kategoriya, ilmiy tahlil, munosabat bildirish, tanqidiy tahlil, aksiologik munosabat.

Аннотация: В данной статье подготовка будущих учителей к социально-педагогической практике отмечается как общенациональная проблема посредством аксиологического подхода, то, что человек активно участвует в социально-педагогической практике, отдает себя этому процессу, означает сумму педагогических ценностей. созданный им.

Ключевые слова: аксиологический подход, аксиологическое мировоззрение, аксиологическая оценка, философия ценностей, теория ценностей, категория, научный анализ, установка, критический анализ, аксиологическая установка.

Annotation: In this article, the preparation of future teachers for social pedagogical practice is noted as a national issue by means of an axiological approach, the fact that a person actively participates in social pedagogical practice, devotes himself to the process, means the sum of pedagogical values created by him.

Key words: axiological approach, axiological outlook, axiological assessment, philosophy of values, theory of values, category, scientific analysis, attitude, critical analysis, axiological attitude.

O'zbekiston Respublikasi Maktabgasha ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi va "Oila" ilmiy-amaliy tadqiqot markazi bilan birgalikda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya

kontseptsiyasi” loyihasi ishlab shiqildi. Mazkur kontseptsiya: ma’naviy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlari; bola tarbiyasida milliy tarbiya metodlari va zamonaviy Pedagogikaning ilg’or yutuqlaridan samarali foydalanish shakllari; ma’naviy tarbiyani shakllantirishda oila, ta’lim muassasalari, mahalla, ommaviy axborot vositalari va boshqa ijtimoiy tuzilmalar o’rtasida samarali hamkorlikni o’rnatish mexanizmlari; tarbiyalanuvchilar bilan birga tarbiyachilarning ham bilimi va malakasini muntazam oshirib borishni nazarda tutuvshi uzluksiz ma’naviy tarbiya tizimi; ma’naviy tarbiyani shakllantirishning homiladorlik davridan boshlanishi va tarbiyaning har bir bosqichdagi o’ziga xos xususiyatlari; ma’naviy tarbiyaning tadrijiy rivojlanish va uzluksizlik tamoyillariga asoslanishini belgilab beradi. Shuningdek, mazkur Qaror bilan fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo’yisha Respublika kengashi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, “Oila” ilmiy-amaliy tadqiqot markazi bilan birgalikda “Jamiyatda ijtimoiy-ma’naviy muhitning holatini aniqlash va manzilli sog’lomlashtirish metodikasi” loyihasini ishlab shiqildi.

Aksiologik yondoshuv vositasida bo’lajak o’qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda asosiy tuchunshalar qatoriga quyidagilar kiradi: qadriyatlar, aksiologiya, aksiologik dunyoqarash, aksiologik baholash, aksiologik munosabat, pedagogik aksiologiya. Aksiologik yondoshuvni tadqiq qilish avvalambor “aksiologiya” atamasini tushunishni talab etadi. Mazkur atama dastlab falsafa fanida qo’llanilgan va keyinchalik turdosh fanlarda, jumladan pedagogika fanida keng qo’llanilib kelinmoqda. Tadqiqotshi M.Xodjjeva aksiologiyani “yangi ta’lim falsafasi” va “zamonaviy pedagogika metodologiyasining asosi” deb hisoblanishini bayon etgan.¹

“Aksiologiya” atamasi qadimgi grek tilidan, ya’ni “axia” – qadriyat (qadriyat) va «logos» (fan, ta’limot) tuchunshalariga asoslanadi.²

Qadriyatlar kategoriya bo’lib, kishilar ongida turli narsa va hodisalarni taqqoslash orqali shakllanadi. Qadriyatlar bu narsalar emas, balki narsalar, hodisalar ba boshqalarga munosabatdir.³ Bo’lajak o’qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlash jarayonida ularda narsa va hodisalarni taqqoslash, ijobiy va salbiy jihatlarini tahlil qilish, turli nuqtai nazarlardan turib o’z munosabatini bildirishiga e’tibor qaratishni taqozo etadi. Shuningdek, ijtimoiy-gumanitar fanlarni o’qitishda muzokara, munozara, ilmiy tahlil,

¹ Xojjeva M. Ta’lim jarayonida aksiologik tarbiyani tashkil etishning o’ziga xos xususiyatlari. –T.: “Pedagogik mahorat” j. 2021/1. – B. 74.

² Nazarov Q. Qadriyatlar falsafasi (Aksiologiya). – T.: Faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2004. – B. 5. (196-b.)

³ Yusubov D.A., Saitxodjaev X.B., Mavlyanov A.A. Falsafa // Toshkent, 2012. – B. 237.

munosabat bildirish, tanqidiy tahlil qilish, qiyosiy tahlil qilishga yo'naltirish – aksiologik munosabatlarning rivojlanishiga turtki bo'ladi. Talabalarda aksiologik munosabatlarning rivojlanishi uzluksiz, uzviy amalga oshirilishi va singdirilishini talab etadi.

Kishilarning voqelikka qadriyatli munosabati va faoliyatining yo'nalishini belgilaydigan aksiologik qarashlar, tamoyil va maslaklar majmuasi aksiologik dunyoqarash sifatida tavsiflanadi. Aksiologik dunyoqarash talaba aksiologik munosabatining konseptual integratsiyasi sifatida namoyon bo'ladi. Qadriyat talaba tomonidan interiorizatsiyalansa, bo'lajak o'qituvshi sifatida kasbiy tarbiyaviy faoliyati maqsadini aniq shakllantira olsa, faoliyatining global va lokal darajada muhimligini anglasa, kasbiy maqsadlarini amalga oshirishning samarali vositalarini torsa, o'z identitetini kasb bilan identifikatsiya qilganda namoyon bo'ladi.

Aksiologik dunyoqarash o'z ichiga aksiologik yondashuv, aksiologik munosabat, aksiologik baholash kabilarni qamrab oladi. Pedagogik hodisalarga ijtimoiy-sotsiologik yondashilganda voqea va jarayonlar orasidagi o'zaro bog'liqlik, tarixiy aloqadorlik, sabab va oqibat bog'lanishining ifodasi bo'lgan uzluksizlikning ahamiyati ortadi. Falsafada "qadriyat" tushunchasi "ahamiyat" tushunchasi bilan yaqin. Qachonki, sub'ekt ob'ekt bilan harakatga kirishganda, inson faoliyatining moddiy va ma'naviy dunyosini qamrab olganda, ob'ektning yoki uning xususiyatlarining aniq ahamiyati namoyon bo'ladi. Faqat faoliyatdagina qadriyat o'zining muhim mavjudlik maqomini oladi. Umumlashtirgan holda **aksiologik munosabat** – shaxsdagi ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatlilikning o'zaro uzviyligini o'zida aks ettiruvshi ichki pozitsiya. Bu esa shaxsning etuk inson sifatida voyaga etishi jarayonining tarkibiy qismidir. Shaxs vaqt o'tishi bilan olam, odam, vaqt, muhit, atrofdagi odamlar qadrini anglab boradi. Bu shaxsda aksiologik munosabatlar rivojlanishining belgisi sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur munosabat bir shaxsgagina bog'liq bo'lmay, ijtimoiy guruh, jamiyat, millat va davlat uchun tegishli bo'lishi mumkin. Atrofdagi voqea-hodisalarga aksiologik munosabat, ularni qadrlash tuyg'usi asosidagi xulosa va xukmlar aksiologik bahoda aks etadi.

Aksiologik yondoshuv vositasida bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlash milliy masala sifatida qayd etiladi. Aksiologik yondoshuv vositasida ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlash – insonning ijtimoiy pedagogik amaliyotda faol ishtirok etishi, jarayonga o'zini baxshida qilishi, u tomonidan yaratilgan pedagogik qadriyatlar yig'indisini anglatadi. Ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorgarlik kasbiy ijtimoiylashuv, kasbiy kompetentlik

negizida shakllanadi. Talabaning individual rivojlanishi, uning ijodiy salohiyatini rivojlantirish ham talabning shaxsiy va kasbiy nuqtai nazarini shakllanishiga yo'naltirilgan bo'lishini talab qiladi. N.Egamberdievaning⁴ fikricha, ushbu jarayonlarning muvafaqqiyati quyidagi ikkita shartni amalga oshirishni talab etadi: talaba-yoshlarni faol ijtimoiy va kasbiy munosabatlarga jalb etish; birgalikdagi samarali ijtimoiy va kasbiy faoliyat jarayonida shaxsning o'z-o'zini to'la namoyon eta olishiga imkoniyat yaratish.

Ijtimoiy pedagogik amaliyot uchun nazariy bilimlar bilan bir qatorda talabalarda quyidagi pedagogik-psixologik sifatlarning shakllanishi muhim ahamiyat kasb etadi:

- kasbiy kuzatuvchanlik;
- ziddiyatli holatlarda o'zini, xatti-harakatlarini boshqara olish qobiliyati;
- o'z atrofiga insonlarni jamlash va ularning ishonchiga kira olish qobiliyati;
- insonlar hayotiga e'tiborli bo'lish va ularning xatti-harakatlarini kuzata olishi;
- begona insonlar bilan tez aloqa o'rnata olish qobiliyati.

Aksiologik munosabatlarni rivojlantirish shaxsning o'zi yashab turgan jamiyatda ijtimoiy faol rolni egallashi va bir vaqtning o'zida jamiyatga ijobiy ta'sir qilishi nuqtai nazaridan muhim. Shu asosda jamiyatda va shaxslarda qadriyatlarning o'rni ortib boradi. Ijtimoiy hayotda qadriyatlar yo'qolib ketmaydi, balki shaxs uchun uning ahamiyati kamayib, ular uchun me'yoriy doira vazifasini o'tamay qo'yadi. Aksiologik munosabatlar o'zini tutish, kompetentlik va faoliyatda o'z aksini ko'rsatadi. Ta'lim va tarbiya jarayonida qadriyatlarga asoslangan holda jamiyatda o'zini tutish, qadriyatli kompetentsiyalarni rivojlantirish va qadriyatli faoliyat ko'rsatishni maqsad qiladi. Ta'lim oluvchilarda erkinlik, fuqarolik, ijtimoiy va demokratik qadriyatlarni anglashi va ularni tan olishi ta'lim tizimiga jamiyat tomonidan qo'yilgan ijtimoiy buyurtmalarning mazmunini tashkil etadi.⁵ Aslida jamiyatda qadriyatlarga bo'lgan ehtiyoj oshib bormoqda. Ayniqsa, insonlar o'rtasidagi masofalashish jarayonlari raqamlashtirish hisobiga yana kun tartibiga chiqib bormoqda.⁶ Aksiologik munosabatlar hayotning barsha jabhalarini qamrab

⁴ Egamberdieva N. Madaniy-insonparvarlik yondashuv asosida talabalarni shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashtirish nazariyasi va amaliyoti (pedagogika oliy ta'lim muassasalari misolida): ped. fan. dok. ... diss. – T., 2010. – 332 b. – 27 b.

⁵ Tegeler J., Martin R. Leitlinien für die Wertebildung von Kindern und Jugendlichen // Bertelsmann Stiftung, 2017. – P. 9. (85)

⁶ Walton J., Sullivan N. Men of Prayer: Spirituality of Men With Prostate Cancer: A Grounded Theory Study // Journal

oladi, jismoniy, psixologik va ijtimoiy haqiqatdan ustun turadi.

Olima Z.Taylanova fikricha, aksiologik yondoshuv barqaror xususiyat kasb etishi inson faoliyatining maqsadi va motivlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi “qadriyatli yo’nalganlik” atamasi bilan ifoda etiladi.⁷ Aksiologik yondoshuv vositasida bo’lajak o’qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlash murakkab o’quv jarayoni sifatida talabaning ijtimoiylashuvi, ta’lim va tarbiya jarayonida uning atrof-muhit, tengdoshlar, jamoalar va albatta jamiyat bilan faol ishtirokida sodir bo’ladi. Shaxslararo munosabatlar, “namuna andozalar”dan o’rganish, ya’ni qadriyatlarni o’zida aks ettirgan va namunali axloqi, munosabati bilan o’rnak bo’ladigan shaxslardan o’rganish. Bunday munosabatlar mazmuni va sifati shaxsda qadriyatlar tizimini shakllanishida katta tajriba vazifasini bajaradi. Qadriyatlar rasmiy, norasmiy ta’lim jarayonida shakllanadi. Talabalarda aksiologik munosabatlarni rivojlantirish nafaqat kundalik hayotiy vaziyatlarda, balki ta’limiy vaziyatlarda ham pedagogik qadriyatlarni o’rganish, tahlil qilish va solishtirish orqali shakllantirib boriladi. Pedagogik qadriyatlar ta’lim sohasidagi mavjud ijtimoiy dunyoqarash va o’qituvshi faoliyati o’rtasidagi vositachi va bog’lovshi bo’g’in vazifasini bajaradigan kognitiv faoliyat ko’rsatuvchi tizim vazifasini bajaruvchi va pedagogik faoliyatni tartibga soluvchi me’yorlardir. Bu pedagogik qadriyatlarning sub’ektivlik darajasi o’qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishining ko’rsatkichi bo’lib xizmat qiladi.

Pedagogik aksiologiya inson va ta’limni qadriyat deb e’tirof etgan holda ta’limiy qadriyatlarni muhokama etuvshi hamda ta’limga aksiologik yondashuvni amalga oshiruvchi pedagogik bilimlar sohasidir.⁸ N.A.Astoshova ilmiy maqolasida pedagogik aksiologiyaning funktsiyalari uning o’ziga xosliklarini belgilashga imkon beradi va ular quyidagilardan iborat bo’lishini ta’kidlaydi:

- mazmunli muvofiqlik (ta’limning mazmunli va protsessual jihatlarini birlashtirganligi sababli intellektual tashabbusni rag’batlantiradi) – fikriy jarayon, ob’ektni aktuallashtirish, aniq dalil va isbotlarni belgilash, axborotni tanqidiy mushohada etish, ma’no-mazmunini tuchunish, shaxsiy fikrning o’sishi;
- baholovshi – Pedagogik jarayon ishtirokchilarida borliq va ma’naviy hodisalarni adekvat baholashni rivojlantirishni aks ettiradi;
- yo’naltirish funktsiyasi – “qadriyatlar ierarxiyasi”ning ma’lum parametrlari asosida shaxsiy, kasbiy tavsifning muhim qoidalarini aniqlash

of holistic nursing, Vol. 22 No. 2, June 2004. – P.137. (133-151)

⁷ Тайланова Ш.З. Педагогика олий таълим муассасалари талабаларида қадриятлар тизимини ривожлантириш технологиясини такомиллаштириш: пед. фан. док. ... дисс. автореф... – Самарқанд, 2019. – 13 б.

⁸ Мардонов Ш., Ходжаев Б., Тайланова Ш., Хожимухамедова Д. Педагогик аксиология. О’қув қо’лланма. – Т.: Фан ва технология, 2013. – Б. 3-4 (184) бет.

imkoniyatlari bilan bog'liq;

– nazorat qiluvshi – madaniy-tarixiylik kontekstida qadriyatning rivoji, shaxsda qadriyatga yo'nalganlikni shakllantirish imkonini beradi.⁹

Ijtimoiy hayot sharoitlarining o'zgarishi, jamiyat va shaxs ehtiyojlarining rivojlanishi bilan pedagogik qadriyatlar ham o'zgaradi. Pedagogika tarixida o'zgarishlarning izlanish-tasviriy, keyinchalik muammoli-ta'limiy sxolastik nazariyalarining o'zgarishi kuzatiladi.

N.M.Egamberdieva esa talabalarni shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashtirish nuqtai nazaridan pedagogik qadriyatlarni ikkita katta guruhga tasnif etishni taklif etadi: ijtimoiy-pedagogik va shaxsiy-pedagogik qadriyatlar. Ijtimoiy-pedagogik qadriyatlar turli ijtimoiy tizimlarda ish olib boruvchi, ijtimoiy ongda namoyon bo'luvchi qadriyatlarning tavsifi va mazmunini aks ettiradi. Bu ta'lim sohasidagi jamiyat faoliyatini tartibga soluvchi g'oyalar, tuchunchalar, me'yorlar, qoidalar, an'analar majmuidir. Shaxsiy-pedagogik qadriyatlar ijtimoiy-psixologik ta'lim sifatida yuzaga chiqib, ularda o'qituvshi shaxsining maqsadlari, motivlari, ideallari va boshqa dunyoqarashga oid xususiyatlari aks etadi. Bu xususiyatlar majmui uning qadriyatlar yo'nalishi tizimini tashkil etadi.¹⁰

Umumiy tarzda qadriyatlarni ta'limiy va tarbiyaviy qadriyatlarga ajratish mumkin bo'ladi. Ta'limiy qadriyatlar davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va rejalari, darslik, o'quv metodik adabiyotlar mazmuni, shuningdek, yangi pedagogik texnologiyalar mohiyatida o'z ifodasini topa olishi zarur. Tarbiyaviy qadriyatlar esa, ijobiy tarzdagi ob'ektiv-ijtimoiy shart-sharoitlar, munosabatlar orqali ta'lim oluvshilar shaxsiga samarali ta'sir ko'rsatuvshi moddiy va ma'naviy voqelik tuchuniladi. Tarbiyaviy qadriyatlar esa o'zida ota-onalar va pedagoglar tarbiyalanuvchi shaxsida tarkib tortirishni xohlaydigan, fuqarolik jamiyati uchun foydali, mazkur ijtimoiy sharoitda muhim va zaruriy ahamiyat kasb etuvshi fazilat, sifat, xohish-istak, intilish kabilarni aks ettiradi.¹¹ Mohiyatan ijtimoiy-Pedagogik qadriyatlar ta'limiy qadriyatlar bilan hamohang bo'lsa, shaxsiy-Pedagogik qadriyatlar tarbiyaviy qadriyatlar bilan mazmundosh.

Yuqorida keltirib o'tilgan qadriyatlar bo'lajak o'qituvshilarda aksiologik munosabatlarni rivojlantirishning quyidagi samarali yo'llarini aniqlashtirishga xizmat qiladi:

– talabaning o'zini-o'zi rivojlantirishga, o'zini o'zi kasbga safarbar

⁹ Astashova N.A. Aksiologicheskoe obrazovanie sovremennogo uchitelya: metodologiya, kontseptsiya, modeli i texnologii razvitiya. – Moskva, 2001. – 123 s. (498)

¹⁰ Egamberdieva N. Madaniy-insonparvarlik yondashuv asosida talabalarni shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashtirish nazariyasi va amaliyoti (pedagogika oliy ta'lim muassasalari misolida): ped. fan. dok. ... diss. – T., 2010. – 128 b. (332)

¹¹ Мардонов Ш., Ходжаев Б., Тайланова Ш., Хожимухамедова Д. Педагогик аксиология. – Т.: Фан ва технология, 2013. – Б. 109. (184)

etishga, o'z pedagogik faoliyatini tashkil etishga shayligi;

- kasbiy-axloqiy me'yorlariga muvofiq o'z xulq-atvorini rivojlantirish;
- shaxsiyatini rivojlantirib borishga qaratilgan ongli xulq-atvori, pedagogik faoliyatining ekspert darajasini egallashning zaruriy malaka va ko'nikmalarini egallashga yo'naltirilgan harakat.

Talabalarda oliy ta'lim muassasalari ta'lim-tarbiya jarayonida, ijtimoiy pedagogik amaliyot doirasida, guruh yig'ilishlari, individual suhbatlarda ta'limning individual-shaxsiy xarakterdagi qadriyatlari singdirilib boriladi. Talabalarda pedagogik kasbining ijtimoiy ahamiyati, pedagogning jamiyatdagi nufuzi, jamiyat tomonidan e'tirof etilishi, o'z yaqinlari tomonidan tan olinishi, ijtimoiy hayotda insonlarning muloqotga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga mas'ullilik singdirilib boriladi.

Pedagog sifatida o'z individualligini doimiy taraqqiy ettirib borishi orqali o'z ustida ishlashi, pedagog kasbining hissiyotga boyligi, hissiyot va reallik o'rtasidagi muvozanatni saqlash, ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarga yordam bera olish imkoniyati, davlat tomonidan faoliyatining kafolatlanganligi, ijodiy va shaxsiy rivojlanish imkoniyatlari, ya'ni pragmatik qadriyatlar singdirilib boriladi. O'qituvshi faoliyatining nufuzini, davlat oldidagi mas'ulliligi, ijtimoiy ahamiyatini, o'z qobiliyatini namoyon qilish imkoniyati, ta'lim oluvshilar oldida mas'uliyatni o'z ichiga oluvshi qadriyatlar shaxsiy qadriyatlar sifatida tavsiflanib, ta'lim oluvchilarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, pedagogik aksiologiyaning shakllanish va rivojlanishi jarayonida ta'lim va tarbiyaga asosiy qadriyat sifatida qarash, qadriyatli fikrlashdan kelib chiqadigan individual rivojlanish, shaxsiy erkinlik, burch, majburiyat kabi qadriyatlarni anglab olinishi va qadriyatga aylanishiga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Xojieva M. Ta'lim jarayonida aksiologik tarbiyani tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari. –T.: "Pedagogik mahorat" j. 2021/1. – B. 74.
- 2.Nazarov K. Qadriyatlar falsafasi (Aksiologiya). – T.: Faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2004. – B. 5. (196-b.)
- 3.Yusubov D.A., Saitxodjaev X.B., Mavlyanov A.A. Falsafa // Toshkent, 2012. – B. 237.
- 4.Egamberdieva N. Madaniy-insonparvarlik yondashuv asosida talabalarni shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashtirish nazariyasi va amaliyoti (pedagogika oliy ta'lim muassasalari misolida): ped. fan. dok. ... diss. – T., 2010. – 332 b. – 27 b.
- 5.Tegeler J., Martin R. Leitlinien für die Wertebildung von Kindern und Jugendlichen // Bertelsmann Stiftung, 2017. – P. 9. (85)

6. Walton J., Sullivan N. Men of Prayer: Spirituality of Men With Prostate Cancer: A Grounded Theory Study // Journal of holistic nursing, Vol. 22 No. 2, June 2004. – P.137. (133-151)
7. Taylanova SH.Z. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarida qadriyatlar tizimini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish: ped. fan. dok. ... diss. avtoref... – Samarqand, 2019. – 13 b.
8. Mardonov SH., Xodjaev B., Taylanova SH., Xojimuhamedova D. Pedagogik aksiologiya. O'quv qo'llanma. – T.: Fan va texnologiya, 2013. – B. 3-4 (184) bet.
9. Astashova N.A. Aksiologicheskoe obrazovanie sovremennogo uchitelya: metodologiya, kontseptsiya, modeli i texnologii razvitiya. – Moskva, 2001. – 123 s. (498)
10. Egamberdieva N. Madaniy-insonparvarlik yondashuv asosida talabalarni shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashtirish nazariyasi va amaliyoti (pedagogika oliy ta'lim muassasalari misolida): ped. fan. dok. ... diss. – T., 2010. – 128 b. (332)
11. Мардонов Ш., Ходжаев Б., Тайланова Ш., Хожимухамедова Д. Педагогик аксиология. – Т.: Фан ва технология, 2013. – Б. 109. (184)
11. Khushnazarova Mamura Nodirovna, "VOLUNTEERING AS A FORM OF SOCIAL PROTECTION", GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ)ISSN (E): 2347-6915, Vol. 11, Issue 11, November (2023)
12. Расулов, Эркин, and Мамура Хушназарова. "Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda talaba portfoliosini muhim o'rni." Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире 1.4 (2022).
13. Khushnazarova, M. N., and E. M. Rasulov. "EFFECTIVE ASPECTS OF APPLYING METACOGNITIVE METHODS TO UNIVERSITY STUDENTS." (2023).
14. Artiqova M., Rasulova D. BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING MEXANIZMI //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – №. 28.
15. Nodirovna, Khushnazarova Mamura. "PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PREPARING STUDENTS FOR VOLUNTEER ACTIVITIES." American Journal of Pedagogical and Educational Research 12 (2023): 303-306.
16. Xushnazarova Ma'mura Nodirovna, "OLIY TA'LIM TALABALARI ORASIDA VOLONTYORLIKNING MIKRO DARAJADAGI OMILLARIGA E'TIBOR QARATISH", Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi-2023-yil_12-son

